

Os Dois Deuses da Bíblia Hebraica

Estudo Sobre o Malahk (Anjo) do Senhor, Jesus a a Trindade

©Teodorus R. Guerreiro

Resumo: Este estudo visa a esclarecer a figura misteriosa e complexa do Anjo do Senhor. Várias tradições judaicas o retratam tanto como um YHVH menor (Yehovah ha-Katan), quanto como o Messias, conforme demonstraremos. Isso reflete bastante a visão cristã sobre esse anjo enigmático. O anjo do Senhor tem sido discutido ao longo dos séculos entre judeus e cristãos. Esperamos apenas que alguma clareza seja trazida sobre este assunto, ajudando a identificar quem realmente é este anjo, o que, por sua vez, poderá ajudar a aproximar as duas comunidades.

Palavras-chave: Anjo da Presença; Anjo do Senhor; Cristianismo; Judaísmo; Logos; Jesus Cristo, Malahk YHVH; Metatron; Messias; Midrashim; Pais da Igreja; Trindade

INTRODUÇÃO.

1. O anjo do Senhor (Malakh Adonai), é uma das personagens mais misteriosas de toda a Bíblia Hebraica. Neste artigo pretendo explicar quem é o anjo do Senhor tendo como base a interpretação judaico-cristã primitiva. Por mais que o judaísmo defenda o monoteísmo, isto é, a crença na existência de apenas um único e absoluto Deus, inevitavelmente ao sabermos quem é realmente o anjo do Senhor, a noção de que existe mais de uma Pessoa que compõe a Divindade, será inevitável de contornar.

Na Igreja primitiva, vários Pais da Igreja, interpretaram o *Malahk Adonai* como sendo o Cristo pé-encarnado. Padres como Justino Mártir, Irineu de Lyon, Atanásio de Alexandria, Tertuliano entre muitos outros.¹ O próprio Filon de

¹ Para uma lista detalhadas das referências dos Pais da Igreja sobre o Anjo do Senhor, ver: ([63 Church Father Quotes on the Angel of the Lord – Refuting Heretics Blog](#)).

Alexandria, chegou de identificar o anjo do Senhor com o *Logos*.² E como é de esperar, os cristãos associam o *Logos* a Jesus, e por sua vez ao anjo do Senhor.

Este anjo, também é chamado de anjo da Presença - *Mal'akh ha-Panim* (ver Isaías 63:9). O teólogo luterano Risto Santala na sua famosa obra '*O Messias no Antigo Testamento à luz da Literatura Rabínica*', diz-nos o seguinte sobre este anjo:

“Os rabinos dizem que este "anjo da sua presença" significa o "anjo da Aliança e o Príncipe do Semblante". Em hebraico a frase é *Sar ha-Panim*, literalmente "o príncipe dos rostos" ou "semblante". O Rabi David Qimhi diz sobre Mal. 3:1³, o Senhor que "de repente virá ao seu templo", que "este Senhor é o Messias-Rei, e ele é o Senhor da Aliança". Assim sendo, podemos concluir que Jacó teve uma experiência messiânica, em que contemplou o rosto do Messias.

O livro de orações judaico, o *Sidur ha-Shalem*, contém, nas orações de Ano Novo relacionadas com o soar da buzina do shofar, uma oração notável que fala de "Jesus, o Príncipe do Semblante". Conheço duas ocasiões distintas em que, a respeito desta oração, alguns jovens, ao perguntarem quem é realmente este Jesus, foram expulsos da Sinagoga. A oração diz:

"Que seja da Tua vontade que a explosão deste chifre leve ao tabernáculo de Deus pela instrumentalidade do nosso delegado Tartiel, cujo o nome Elias – que a sua memória seja abençoada – lhe deu, e através Jesus, o Príncipe do Semblante e o Príncipe Metatron⁴, e que a graça Seja abençoado, Senhor da graça."⁵

² Frederick Copleston, *Uma História da Filosofia*, Volume 1, Continuum, 2003, p. 460; J.N.D. Kelly, *Doutrinas Cristãs Primitivas*, 5ª ed., HarperOne, 1978, p. 11.

³ Malaquias 3:1, é referenciado nos Evangelhos Sinópticos (Mat 11:10; Mar 1:2; Luc 7:27). O ponto destes textos, é dizer que o mensageiro/anjo mencionado no início do texto é João batista, que por sua vez irá preparar o caminho do Senhor. “Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim; e, **de repente, virá ao seu templo o Senhor**, a quem vós buscais, **o anjo do concerto**, a quem vós desejais; eis que vem, diz o Senhor (יהוה) dos Exércitos.”. O anjo do pacto é identificado como o Senhor que subitamente virá ao seu templo. Nos Evangelhos, o Senhor-Anjo do pacto, são identificados por João batista como sendo Jesus, o Messias.

⁴ Chizkiah ben Manoach conhecido como Chizkuni, comenta o texto de Exodus 23:21:2 o seguinte: “Vendo que Meu nome está dentro dele, ele tem o direito de falar de si mesmo proclamando: "אני", "Eu sou o Senhor", significando que Eu sou Seu gerente geral do universo, **conhecido na linguagem cabalística como Mattatron**. Esse nome pode ser entendido como "chefe dos anjos" ou "**D'us em miniatura**". (Compare um livro do rabino Reuben Margolies, no qual todos os nomes dos anjos e suas funções são listados, páginas 73-108.) - (ver: [Exodus 23:21 & Chizkuni, Exodus 23:21:2](#)).

⁵ “Na oração judaica tradicional, parece não haver nenhuma menção ao estatuto dos anjos em geral, nem ao seu papel como intermediários na oração em particular. À primeira vista, o *Siddur*, ou livro de orações, parece indicar que os judeus não rezam aos anjos ou a outros agentes divinos, mas apenas ao

O nome "Jesus" aparece nesta oração na sua própria forma hebraica Jeshûa, que significa "salvador".

Podemos observar aqui que o Sidûr identifica o "delegado Tartiel", "Jesus, o Príncipe do Semblante", e "Metatron"⁶ um com o outro. A origem do nome Tartiel não é conhecida, mas uma conjetura sugere que é derivado das palavras tartei El, ou "Deus outra forma" na qual ele se revela – ainda que quando ela é alterada em um nome a letra taw é transformada no "outro T" do Alfabeto hebraico, tet. O estranho nome 'Metatron' vem do Metathronon grego, ou seja, "aquele que se senta no trono". O Targum de Jonathan [ben Uziel], em Génesis 5:24, no qual lemos sobre a tradução de Enoque (como ele andava com Deus e depois "não era mais"), diz que "Ele ascendeu ao céu e Deus o chamou pelo nome de Metatron, o Grande Escriba".⁷

Vemos como este anjo, de um modo evidente está mesclado com o Senhor, com Metatron, com o Messias e até com Yeshua (Sar ha-Panim) de acordo com a tradição rabínica.

Com esta base lançada, iremo-nos debruçar agora sobre alguns textos relevantes no Antigo Testamento sobre este *Malahk Adonai*.

O MALAHK ADONAI NO ANTIGO TESTAMENTO.

2. Uma passagem sobre o anjo do Senhor, que tem gerado bastante controvérsia, encontramos no livro de Génesis. No episódio do capítulo 18, onde Abraão é visitado por três entidades, comumente identificados por três anjos⁸, e sendo um deles especificamente chamado de Senhor (YHVH)⁹, dois

Senhor. No entanto, isso não é verdade. Uma análise aprofundada das várias fontes da literatura talmúdica revela que há alguma substância nas alegações polêmicas dos primeiros cristãos de que os judeus daquela época rezavam aos anjos." - Meir Bar-Ilan, 'Orações dos Judeus a Anjos e Outros Intermediários durante os Primeiros Séculos da Era Comum', p. 1. ([Prayers of Jews to Angels and Other Mediators in the First Centuries CE](#)). Ver ainda, Colossenses 2:18.

⁶ Ainda sobre Metatron, o famoso comentarista e místico Rabi Moshe ben Nachman (Ramban) escreveu o seguinte: "**PORQUE O MEU NOME ESTÁ NELE**. Isso está relacionado com o início deste versículo: Tome cuidado com ele, pois Meu Nome está associado a ele. Os nossos rabinos explicaram que o anjo referido é Mattatron cujo nome em valor numérico é igual ao de seu Mestre, pois a soma das letras e números do nome Mattatron é igual à de Sha-dai (Todo-Poderoso)." Tudo isso é a linguagem de Rashi." ([Exodus 23:20 with Ramban](#)).

⁷ [THE MESSIAH, PRINCE OF THE COUNTENANCE](#).

⁸ Comentário de Efrém, o Sírio, "Embora Abraão corresse da tenda em direção a eles como se fosse a estranhos, ele correu para recebê-los com amor. Seu amor por estranhos foi assim provado pela pressa

deles direcionam-se para Sodoma, e o Senhor fica com Abraão¹⁰. No capítulo 19 de Génesis, encontramos as seguintes passagens acerca da destruição de Sodoma:

“Então, saiu Lot, e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos; saí deste lugar, **porque o Senhor (YHVH) há de destruir a cidade**. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. (Gén 19:14)

Então, **o Senhor (YHVH) fez chover enxofre e fogo, do Senhor (YHVH)** desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. (Gén 19:24)”

O versículo 24, é deveras controverso, pois identificamos dois Senhores (YHVH). Um Senhor (YHVH) aqui na terra, e um Senhor (YHVH) nos céus. Esta linguagem do versículo 24, é explicada por Rashi da seguinte maneira:

“É costume que os versículos bíblicos falem dessa maneira, como em (acima de 4:23): "esposas de Lemeque", e ele não disse: "minhas esposas". E assim David disse (I Reis 1:33): "Leve com você os servos de seu senhor", e ele não disse: "meus servos"; e assim Assuero disse (Ester 8:8): "em nome do rei", e ele não disse: "em meu nome". Aqui também afirma "do Senhor", e não declara "Dele".”¹¹

Esta explicação, sobre esta expressão hebraica, não se aplica aqui pelo facto que Deus (YHVH) não fala na terceira pessoa acerca de si mesmo, como nos exemplos dados. Mas Deus (YHVH) que está nos céus, desce à terra¹² por causa do clamor que vinha de Sodoma e Gomorra. Depois disso, dois dos três varões

com que ele correu para encontrá-los. Por isso, o Senhor, que acabara de lhe aparecer à porta da tenda, agora aparecia claramente a Abraão em um dos três. Abraão então se prostrou e o adorou, buscando daquele em quem habita a majestade que ele condescendesse em entrar em sua casa e abençoar sua morada. "Se achei graça aos teus olhos, não passes por teu servo." Deus não se opôs a ele, pois disse: "Faça como você disse". Então Abraão correu para Sara [dizendo-lhe] para fazer três medidas de trigo, e então ele correu para o rebanho para pegar um bezerro cevado.” ([Genesis 18 - Catena Bible & Commentaries](#)).

⁹ Mario Saban, 2018, *‘La Merkabá El Misterio del Nombre de Dios’*, p. 49-50.

¹⁰ Esta passagem é tão controversa que os rabinos alteraram o texto devido ao seu antropomorfismo explícito. Estas correções são chamadas de *Tiqqun Soferim*. Ver: Saul Lieberman, 1962, *‘Hellenism In Jewish Palestine’*, p.28; Mario Saban, 2018, *‘La Merkabá El Misterio del Nombre de Dios’* p. 49.

¹¹ [Bereshit - Genesis - Chapter 19 \(Parshah Vayeira\) - Tanakh Online - Torah - Bible.](#)

¹² Génesis 18:20-21.

que estavam com Abraão, deslocam-se para Sodoma, e Abraão¹³ ficou com o Senhor (YHVH).¹⁴

E, é este Senhor (YHVH), que fica junto de Abraão, que no capítulo 19 verso 24 faz chover fogo e enxofre do Senhor (YHVH) que está no céu. Ergo, os textos mencionados por Rashi, não se aplicam neste caso, porque aqui temos duas figuras chamadas de Senhor (YHVH), e não uma figura a falar de si mesmo na terceira pessoa.¹⁵

3. Em Génesis 48:15-16, encontramos outra interessante passagem.

“E **abençoou** a José, dizendo: **O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque**, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, **o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe** (בְּרַךְ) **estes mancebos**, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque; e multipliquem-se abundantemente no meio da terra.”

Neste texto existem duas personagens, Deus e o anjo. Quando Jacó abençoa a José, ele faz uso do singular da palavra *benção* (בְּרַךְ). E assim, tanto de Deus como do anjo são tratados como uma única entidade, apesar de serem dois. Sabemos ainda, que este anjo acompanhou Jacó durante a sua vida de acordo com o texto. Esse anjo aparece em sonho a Jacó, no capítulo 31 de Génesis:

“E disse-me o Anjo de Deus, em sonhos: Jacob! E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta, agora, os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados; porque tenho visto tudo o que Labão te fez. **Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto**; levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela.” (Gén 31:11-13)

Este voto, a que o Anjo se refere, remete ao capítulo 28, onde o anjo diz:

“E eis que o Senhor (YHVH) estava em cima dela e disse: **Eu sou o Senhor (YHVH), o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque**. Esta terra em que estás deitado ta darei a ti e à tua semente.” (Gén 28:13)

¹³ Ver ainda Génesis 19:27.

¹⁴ Génesis 18:22.

¹⁵ Ver ainda Isaías 13:17-19; Jeremias 50:40; Amós 4:11, onde YHVH, fala de um outro Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Concluímos que nestas referências, Deus não fala na terceira pessoa, mas faz menção ao anjo do Senhor de Génesis 18 e 19.

Como vemos, apesar de o anjo ser visto como uma entidade separada de Deus, fala como ele sendo o próprio Deus, o que poderá ser bastante problemático, para quem está habituado a ver Deus como um único ser ou Pessoa. E para quem acha que este anjo é apenas um agente representante de Deus, e por isso fala desta forma em nome de Deus. No versículo 7 de Génesis 35, quando diz, “...porquanto Deus ali se lhe tinha revelado (יִגְלוּ - niḡ·lū)”, a palavra ‘revelado’ – *niglu*, está na terceira pessoa do plural¹⁶. A passagem pode ser literalmente traduzida desta maneira: ‘porquanto Deus/es se tinham revelado.’

4. Outro exemplo, encontramos em Isaías:

“Porque o teu **Criador** (יְצִיֵּן - ‘ō·śa·yik) é o teu **Marido** (יְזַוְּךָ - bō·’ā·la·yik); Senhor (YHVH) dos Exércitos é o seu nome; e o Santo de Israel é o teu Redentor; ele será chamado o Deus de toda a terra.” (Isaías 54:5)

Ambas as palavras Criador e Marido encontram-se no plural masculino. Literalmente podemos traduzi-las assim: ‘...os teus Criadores, são teus Maridos’.

Na interpretação judaica, o anjo do Senhor é geralmente entendido como uma teofania - uma manifestação directa do próprio Deus¹⁷, em vez de um anjo criado e distinto. Este anjo do Senhor, além de ter o nome YHVH nele¹⁸, ainda perdoa pecados.

“Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: **Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas.**” (Zacarias 3:3-4)

No judaísmo, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus, no entanto, aqui vemos este anjo a perdoar os pecados, isto é, o anjo removeu a iniquidade de Josué. Um exemplo disso, encontramos também no N.T., quando Jesus perdoa os pecados dum paralítico.

¹⁶ [Genesis 35:7 There Jacob built an altar, and he called that place El-bethel, because it was there that God had revealed Himself to Jacob as he fled from his brother.](#)

¹⁷ “O Midrash Rabbah comentando sobre isso diz que Jacó "viu a face de Deus no Espírito Santo" (lit. 'na Shechiná').” (Gn 32:29-30). Risto Santala, ‘O Messias no Antigo Testamento à luz da Literatura Rabínica’, p. 85.

¹⁸ “Eis que eu envio um Anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques à ira; porque não perdoará a vossa rebelião; **porque o meu nome está nele.**” (Êxo 23:20-21).

“E vieram ter com ele conduzindo um parálítico, trazido por quatro. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o parálítico. E **Jesus, vendo a fé deles, disse ao parálítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.** E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: **Porque diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus?** E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Porque arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? dizer ao parálítico: Estão perdoados os teus pecados; ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? **Ora para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados** (disse ao parálítico), A ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. E levantou-se, e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos.” (Marcos 2:3-12)

As passagens de Êxodo 23:21, e Zacarias 3:4 onde o anjo perdoa os pecados, está no mesmo acorde com esta passagem do Evangelho. Evidentemente, esta é uma das razões que este anjo é identificado como o Messias Jesus.

5. Outro ponto que deve ser considerado, é o facto de só existir um Salvador, e no entanto, o anjo e Jesus, são também chamados de Salvadores. Observemos com atenção as palavras do profeta Isaías:

“Eu, eu sou o Senhor (YHVH), **e fora de mim não há Salvador.**” (Isaías 43:11)

No entanto, Isaías ainda nos diz que o anjo é o salvador de Israel.

“Porque o Senhor dizia: Certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, **e o Anjo da sua presença os salvou**, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade.” (Isaías 63:8-9)

De novo, o Novo Testamento, dá-nos conta de Jesus ser o salvador.

“E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos; porque nós mesmos o temos ouvido, e **sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.**” (João 4:42)

Como já mencionamos acima, este Anjo da Presença, é identificado com Metatron e com Jesus Sar ha-Panim. Este é o anjo que tirou o povo do Egito, pois lemos em Números:

“E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e **mandou um anjo, e nos tirou do Egito**, e eis que estamos em Cades, cidade na extremidade dos teus termos.” (Números 20:16).

Por esta razão em 1 Samuel, os filisteus dizem:

“Ai de nós! quem nos livrará da mão **destes deuses (Elohim) possantes? Estes são os deuses (Elohim) que feriram** aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto.” (1 Samuel 4:8)

A forma plural da palavra Elohim¹⁹, é utilizada aqui, o que é bastante significativo, e nos leva a postular que YHVH e o Anjo da Presença, poderão ser os Deuses aqui mencionados.

É argumentado, que os filisteus falaram no plural, porque eram politeístas, e a linguagem plural representava a sua cosmovisão. No entanto, mais à frente no capítulo cinco, os filisteus fazem agora uso da palavra Elohim no singular.

“Os filisteus, pois, tomaram **a arca de Deus (Elohim)**, e a levaram de Eben-Ézer a Asdode. Então os filisteus tomaram **a arca de Deus (Elohim)** e a introduziram na casa de Dagon, e a puseram junto a Dagon.” (1 Samuel 5:1-2)

Acredito, que o uso de Elohim no plural foi especificamente intencional em 1 Samuel 4:8 derivado fundamentalmente ao contexto da passagem que alude à saída do povo do Egito pela mão do anjo/Deus. E não devido ao milieu cultural e religioso dos filisteus. Porque senão, o uso pluralista seria constante todas as vezes que fizessem uso da palavra Elohim, mas observamos que esse não é o caso.

¹⁹ A Jewish Publication Society, também traduz esta passagem no plural. ([Jewish Bible \(JPS 1917\) - Shmuel A Chapter 4](#)). A tradução apresentada pelo [Chabad.org](#), como a edição Revisada de 2023 da JPS da [Sefaria.org](#), e a [Biblia Hebraica](#) de David Gorodovits, traduzem a palavra Elohim no singular, ignorando o contexto plural do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

6. A ligação constante entre Deus, o Anjo e Jesus é algo que não pode ser ignorado. Por várias razões, incluindo as aqui expostas e muitas outras, os primeiros autores cristãos associaram Jesus ao Anjo do Senhor. Os rabinos permanecem num dilema, sem compreender exatamente quem é este anjo, levando a diversas interpretações que nunca chegam a uma conclusão clara quanto à sua identidade. Em certos aspectos deste intrínseco tema, trabalhamos a partir de conjecturas, porém a literatura judaica reflete bastante a teoria cristã acerca da entidade Malakh Adonai.